

Internationale
Lyriktage der
Germanistik
Ljubljana

Ljurik 6

Christine
Lavant

Interpretationen
Kommentare
Didaktisierungen

Herausgegeben von
Johann Georg Lughofer

Praesens Verlag

Gedruckt mit Förderung der Kunstabteilung der
Stadt Wien, Wissenschafts- und Forschungs-
förderung

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publi-
kation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte
bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de>
abrufbar.

ISBN: 978-3-7069-0967-9

© Cover-Fotos: Michael Ritter

© Praesens Verlag
<http://www.praesens.at>
Wien 2018

Alle Rechte vorbehalten. Rechtsinhaber, die nicht ermit-
telt werden konnten, werden gebeten, sich an den Verlag zu
wenden.

Boris Previšić

„O Spindel im Monde“

Christine Lavants metrisch-rhythmische Autopoetologie
mit einem musikalischen Verweis auf Ališer Sijarić
DAH

Zusammenfassung:

Im umfangreichsten Gedichtzyklus *Spindel im Mond* (erstmals 1959 bei Otto Müller erschienen) umspielt die Dichterin eine Mischung von lunaren Gestalten und Tieren sowie von christlich-mythischen Themenkomplexen. Dabei entwickelt Christine Lavant einen ganz eigenen ‚Sound‘, der einem strengen metrisch-syntaktischen Schema geschuldet ist – dem das lyrische Ich aber wiederum misstraut. Dadurch kommt es zu einer bemerkenswerten Absetzungsbewegung, zu einer Reflexion des eigenen dichterischen Vorgangs, der in einer rhythmisch sedimentierten Suchbewegung gespiegelt wird. Exemplarisch soll diese Autopoetologie anhand von ein paar Gedichten nachgezeichnet werden, um zunehmend den Atem „mit dem Hohlraum der Flöte“ auszukundschaften. In der Vortragsversion wurde zusehends das Stück *DAH* (2013) für Solo-Altflöte von Ališer Sijarić eingespielt, um so die Strukturverwandtschaft zwischen Lavants Rhythmik und der zeitgenössischen Musik akustisch erfahrbar zu machen.

Schlüsselwörter: Rhythmus, Autopoetologie, Akustik, Atem, Metrik

Bei der Titelsuche für ihren umfangreichsten Gedichtzyklus wirft Christine Lavant gegenüber der Tochter des Verlagsgründers Erentraud Müller *das* Argument in die Waagschale: „Spindel im Mond‘ ist auch sehr rhythmisch, horchen Sie bloß!“¹ Damit folgt die Dichterin der Aufforderung zu Beginn aus der *Bettlerschale*, der drei Jahre zuvor publizierten Gedichtsammlung: „Horch! Das ist die leere Bettlerschale [...].“² So horchen wir, wie der neue Gedichtzyklus *Spindel im Mond* (1959) anhebt:³

Verborgene Spindel im Mond.

Wer dreht zwischen Vater und Sohn unsre Zeit,
wer webt an den häñfernen Sterbestunden,
wer stellt ihrem Docht alle Öltropfen vor
und führt hinters Licht unsre Augen?

„Spindel im Mond“, ~~~~, der Choriambus von betonter, unbetonter, unbetonter und betonter Silbe bildet die rhythmische Zelle, die sich in der ersten Strophen vervielfacht: Vers 1: „Spindel im Mond“, Vers 2: „Vater und Sohn“, Vers 3: „stellt ihrem Docht“ und Vers 4: „führt hinters Licht“. Was zunächst als zufälliges Versatzstück aus jedem Vers hervorzutreten scheint, wird zum konstituierenden metrischen Gerüst. Die rhythmische Zelle des Choriambus expandiert zum Muster, das in Hölderlins *Rhein*-Hymne anklingt: „Von Treppen des Alpengebirgs“. „Verborgene Spindel im Mond“: ~~~~~ Das Versmuster ist nicht ganz einfach zu bezeichnen: z.B. als dreihebiger Vers mit jeweils doppelter Senkung, männlichem Schluss und Auftakt oder als Vers mit drei Daktylen, auftaktig und hinten verkürzt. Das Muster des ersten Verses wird zum metrischen (im Folgenden unterstrichenen) Gerüst für die Folgeverse, die jeweils gleich beginnen:

Verborgene Spindel im Mond.

Wer dreht zwischen Vater und Sohn unsre Zeit,
wer webt an den hänfernen Sterbestunden,
wer stellt ihrem Docht alle Öltropfen vor
und führt hinters Licht unsre Augen?

Das metrische Grundgerüst wird nicht (wie z.B. in den äolischen Odenperioden) von innen her aufgebrochen. Der Überschuss verlängert den Vers selbst. Der biblischen Katachrese der zehn Jungfrauen und des Gartens von Gethsemane lagert sich „unsre Zeit“ an. Sie wird mit der „Spindel“ hergestellt und zum Stoff verwebt. Die ‚Eigenzeitlichkeit‘ hat sich in der ersten Strophe als metrischer Überrest jeweils am Versschluss zu behaupten. Die Selbstbetrachtung sedimentiert sich in einer autopoetologischen Volte; hier ist sie „unsre Zeit“. Gerät die Spindel in den Blick, behauptet sich das Metrum, das seinen Überschuss in der zweiten Strophe erstmals am Versanfang positioniert:

Spindel, Spindel – ich schaue dich an,
ich durchschaue das Rad zwischen Gestern und Morgen!

Die Strophe beginnt nicht mehr auftaktig und verliert dadurch ihre Leichtigkeit des Gedichtbeginns. Die Eigenzeit behauptet sich gegen die Drehung der Spindel, gegen das Metrum der Einheit von „Vater und Sohn“. Im Insistieren auf der Jetztzeit, im Einspruch, im sta-

benden „Aber heute“ der folgenden Verse wird das glatte Metrum von innen her zersetzt:

Aber heute geht mir die Kindschaft durchs Herz,
aber heute wächst mir der Hanf um den Hals

Die „Kindschaft“ in einem doppelten biblisch-utopischen Sinn manifestiert sich akustisch im doppelten Akzent oder in der doppelten Länge. An dieser Stelle der Herzangelegenheit wird dem Metrischen der doppelten Senkung erstmals im Gedicht ein Spondeus entgegengesetzt: „Kindschaft“, --. Die Einheit zwischen evoziertem Bild und dichterischem Klang, die Homomorphie, könnte nicht deutlicher ausfallen, nähme das Gedicht nicht plötzlich das Bild aus der ersten Strophe wieder auf:

aber heute wächst mir der Hanf um den Hals
und verknüpft dort den Vater, den Sohn und die Zeit,
um das Rad aus den Angeln zu heben.

Die beiden Sphären von fremder Zeit biblischer Katachrese (Gleichnis der zehn Jungfrauen und Garten von Gethsemane) einerseits und von Eigenzeit (der „Kindschaft“) andererseits werden im hier vorliegenden Gedicht zusammengebracht, zusammengedacht und miteinander verwebt. Die Choriamben kommen in eine wie Kettenglieder ineinander verhängte Reihung, indem sie jeweils syntaktisch mit einem Auftakt beginnen und z.T. abtaktig enden. In der Odendichtung spräche man von einem akephalen Pherekrateus: ~~~~~, „verknüpft dort den Vater“, „den Vater, den Sohn“, „den Sohn und die Zeit“.

Hier gewinnt das Gedicht im metrischen Muster der größten Harmonie, aber auch der größten Beschleunigung eine zusätzliche Eigen-dynamik; hier wird der Punkt der Anrufung erreicht, an dem der in-ständige Wunsch, die Mechanik des Dichtens durchblicken und be-nennen zu können, an seine Grenzen stößt: „O Spindel, gib dein Ge-heimnis her!“ So setzt die dritte und letzte Strophe nochmals zögernd an, *bringt das beschleunigte Metrum ein weiteres Mal ins Stocken* – wie zuvor „die Kindschaft“: „Ich schreie dich an durch viel hündische Stunden“. Der Widerstand durch die Länge in „viel“, der synkopische Einschub, ist aber der letzte Versuch eines metareflexiven Ein- und Unterbruchs. Die Thematisierung der zeitlichen Form leistet nur kurzfristig Widerstand auf einer poetischen Metametaebene, um

schließlich gänzlich ins beschleunigte Metrum ineinander verketteter Choriamben zu fallen:

[die viel hündischen Stunden]
sie umkreisen die Frucht der lebendigen Zeit
und locken den wölfischen Tod in den Docht
und mich in das Mutterleib-Zwielicht.

Die metrische Spindel dreht zum Schluss nochmals schneller. Das Bild schlägt den Bogen zurück zur ersten Strophe, zur Katachrese, um sich gleichzeitig mit neuer Bedeutung der lockenden Flamme anzureichern, festgezurt in der Assonanz von „Tod“ und „Docht“. Doch die letzte reflexive Wendung hin zum „Mutterleib-Zwielicht“ bringt den Widerspruch zwischen Eigendynamik des lebendigen und gleichzeitig gefährlichen Gedichts einerseits und eingewobener Rückbezüglichkeit, zwischen räumlich-zeitlichem Ausgreifen (der „Spindel im Mond“) und Keimzelle der „Kindschaft“ ein letztes Mal auf den Punkt. Das Gedicht bremst sich schließlich im doppelten Kompositum aus, in der betonungsreichen Kombination von Kretikus „Mutterleib“ (˘˘) und Spondeus „Zwielicht“ (˘˘).

Das erste Gedicht bildet in seiner reimlosen, aber dennoch stark metrisierten Form innerhalb des Zyklus *Spindel im Mond* eine Ausnahme. Nahezu vier Fünftel der 150 Gedichte sind gereimt. Bereits in der Gedichtsammlung *Die unvollendete Liebe* (1949) fällt Wolfgang Nehring die Reimung über die syntaktische Grenze hinweg auf: „Gewöhnlich werden nicht Worte, die syntaktisch oder gedanklich eng zusammengehören, durch den Reim gebunden, sondern diejenigen, die wenig Beziehung zu haben scheinen.“ Der vorläufige Verdacht lautet: „Reim und Syntax scheinen aufeinander keine Rücksicht zu nehmen.“⁴ Die scheinbare Überbrückung der syntaktischen Grenze in Verbindung mit dreihebig alternierenden Versen macht den typischen Lavant-Sound aus, wenn es z.B. heißt: „Schwalben, die sich niedersetzten/
auf dem Zitterdraht./ Von der Wintersaat/ grasen würdevolle Hennen [...]“ (G, S. 263) Liest man den Gedichtzyklus an einem Stück durch, so läuft einem dieser ‚Ohrwurm‘ der Reimbildung nach.

Typologisiert man die Gedichte, wird einem deutlich, wie sehr sie lautlich und metrisch eingebunden sind. Wie Abbildung 1 zu entnehmen ist, reicht die Spannweite von streng alternierendem drei- bzw. vierhebigem Versfuß und Paar-, Schweif- oder Kreuzreim (links) bis

hin zu einem prosaischen Stil ohne erkennbare rhythmische oder lautlich (Reim)Struktur. Dabei fällt auf, dass sich knapp die Hälfte der Gedichte in der Rubrik der lautlich und metrisch gebundensten Form einordnen lassen. Unterscheidet man zwischen metrischer Bindung (auf der x-Achse) und Reim- wie Strophenbildung (auf y-Achse), so ergeben sich zwei deutlich voneinander abgrenzbare Felder: Entweder (und das ist meistens der Fall) ist das Gedicht streng metrisch und lautlich (in Reim und Strophe) gebunden, oder es ist in beiden Parametern relativ frei. Bei dieser zweidimensionalen Gegenprobe wird ersichtlich, dass sich die Gedichte relativ eindimensional auf einer Diagonalen vom Nullpunkt in Richtung rechts oben befinden. Die ‚statistischen Ausreißer‘ sind höchst selten – wie der reimlose, also lautlich freie, aber strophisch wie metrisch gebundene Blankvers „Wer wird mir hungern helfen diese Nacht“ (G, S. 262) oder das metrisch freie, aber strophisch gebundene Gedicht „Hast du die Zähne der Zeit gezählt?“ (G, S. 274). Doch letztlich bestätigen die wenigen Ausnahmen lediglich die Regel der einfachen Verteilung zwischen dem Hauptpol ‚metrisch wie lautlich gebunden‘ einerseits und dem Nebenpol ‚metrisch wie lautlich ungebunden‘ andererseits.

Auch wenn das Eingangsgedicht *Verborgene Spindel im Mond* lediglich dem Nebenpol angehört, ist es grundlegend für den ganzen Zyklus: Im Auseinanderdriften von metrischer Fixierung und rhythmischer Erweiterung wie in der synkopischen Unterbrechung der fließenden Daktylen wird ein Gegensatz hörbar gemacht, der in der gebundenen Form zu verschwinden scheint. Sophie Therese Külz spricht von Katachresen und Anthropomorphismen als Grundzüge von Lavants Neologismen, die ganz im Kontrast zum „meist schlichten, ja konservativen formalen Aufbau ihrer Gedichte“ stünden, und fragt sich, ob diese strenge formale Bindung symptomatisch für die „Repressivität der Wirklichkeit“ und/oder die Kompensation von „Orientierungsverlust“ sei.⁵ Das vorläufige Fazit aus einem Einblick in die Forschungsliteratur könnte lauten: Die starre Reimform und das metrische Korsett sind als Gegensatz zur Komplexität innerhalb des Gedichts zu verstehen. Das ‚Fremde‘ wird eingängig ‚überformt‘. In diesem Fall spricht man von Heteromorphie – also von einer Differenz zwischen einfacher formaler Anlage und inhaltlicher Komplexität des Gedichts. Damit entledigt man sich aber der Aufgabe, einen allfälligen Zusammenhang zwischen Form und Gehalt genauer nachzuzeichnen – wie bereits im ersten Gedicht skizziert.

Grete Lübke-Grothues hingegen, welche einst zusammen mit Roman Jakobson zu einem Turmgedicht Hölderlins eine akribisch genaue

Analyse verfasst hatte⁶ und sich um das Werk Christine Lavants sehr verdient gemacht hat, schlägt einen anderen Weg ein: den Weg einer ‚emotionalen‘ Lektüre – angeleitet durch die „Staigersche Formel“, welche aber nicht naiv einer bestimmten Stimmungs- und Gefühlsästhetik unterliegt. So habe sich „[v]erstehendes Lesen [...] bei vielen Lavantgedichten als schwierig erwiesen“.⁷ Im Unterschied zu anderen Literaturwissenschaftlern geht sie von einer Homomorphie zwischen Form und Gehalt aus: „Ein Gedicht,traum‘ [sic] ist, wahrscheinlich vom frühesten Entstehen an, worderzeugt, also nicht erst Vision, die dann beschrieben oder mit Wörtern nachgebaut wird. Sondern: mit dem rhythmischen Sich-fügen der Worte zu einer poetischen Ordnung klärt sich die Vision langsam heraus [...]“.⁸

Streng genommen geht es hier nicht nur um das Verhältnis zwischen Form und Gehalt, sondern um die Gedichtgenese selbst. Die komplexe Gehaltsstruktur wird nicht formal geglättet und festgezurr, wie dies im ersten Moment erscheint und oft behauptet wird. Vielmehr entsteht der „Gedicht,traum“ Lavants aus dem syntaktisch-rhythmischen Gedicht-Raum. Wenn Doris Moser die Umarbeitungen von Werkheft-Entwürfen zu *Spindel im Mond* bis zum Gedicht (hier im spezifischen Fall von *Herrgott, wie wässrig wird der Wein* (G, S. 308)) analysiert, dann bestätigt sich die Annahme von Lübke-Grothues aus produktionsästhetischer Perspektive. Zwar steht nicht mehr das Staigersche ‚Begreifen‘ und ‚Ergreifen‘ als Rezeptionshaltung im Vordergrund. Doch in der mehrstufigen Umarbeitung von ersten Entwürfen bis zur Druckfassung erweist sich ein Parameter als erstaunlich stabil (und wen mag dies erstaunen): die Reimstruktur.⁹

Damit nähern wir uns dem Lavantschen Sound und halten fest:

1. Selbst die freien Gedichte verweisen auf die Eigenheit und Eigen-
dynamik der Mehrheit der Gedichte im formal engen Korsett von
Laut- und Metrikstruktur.
2. Bei der metrisch und lautlich strengen Vorgabe handelt es sich
nicht um eine Ordnung, welche der inhaltlichen Komplexität zu-
widerläuft. Vielmehr entzündet sich die Komplexität, welche sym-
ptomatisch an Katachresen und Verschichtungen von Bildtraditi-
onen ablesbar wird, an der formalen Vorgabe. Der Entstehungs-
prozess geht mit der autopoetologischen Volte Hand in Hand.

Die formale Vorgabe, so stereotyp sie auch sein mag, bedingt den inhaltlichen Duktus des Gedichts. Dies ist vor allem aufseiten der häufigsten Gedichte, welche einem strengen Metrum und Reimschema unterlie-

Abb. 1: Beginn des Zyklus *Spindel im Mond* (1959): Formen

Abb. 2: Gedichtverteilung im Zyklus zwischen Reim- und Strophenform (y-Achse) und Metrum bzw. Rhythmus (x-Achse)

gen, der Fall. Nach den vier reimlosen Gedichten zu Beginn des Zyklus unterliegt die Gedichtform entweder einer konsequent alternierenden Drei- bzw. Vierhebigkeit des Verses mit entsprechendem weiblichen bzw. männlichen Reim oder einer mehrheitlich daktylischen Drei- bzw. Vierhebigkeit (Modell A oder B). Beiden Metren gemein ist ihre bereits erwähnte Überbrückung der Satzgrenze durch den Reim. Eines der Gedichte, welchem am meisten Aufmerksamkeit geschenkt wird, *Der jetzt das stählerne Brot mir bringt*,¹⁰ ist das erste Gedicht, welches in seinem typischen daktylischen Metrum erstmals aus dem vorgegebenen alternierenden Versmaß (Modell A) ausschert. Damit schliesst es metrisch wieder an den Rhythmus des Gedichtzyklus an, *Spindel im Mond*:

Der jetzt das stählerne Brot mir bringt,
 der jetzt das knöcherne Lied mir singt,
 [...]

Das Grundelement des auftaktigen Choriambus („das stählerne Brot“, ~~~~) erweitert sich vorne und hinten. Vorne insistiert der Vers auf der doppelten Gegenwart des Dichtens und Gedichteten zugleich („Der jetzt“), hinten erfolgt die Verlängerung in den Reim, welcher die Struktur über die Versgrenze hinweg erhält: „mir bringt“, „mir singt“. Die offene antizipatorische Relativsatzstruktur wird semantisch jedoch im Hauptsatz nicht aufgelöst:

Der [...]
 [...]
 ist keiner von deinen Boten.

Wir wissen nur, wer nicht gemeint ist. Im neuen Satz wird er paraphrasiert: „Er nährt die Lebendig-Toten,/ [...]“ Die verbindende Reimstruktur überwindet zwar die Satzgrenze. Gleichzeitig bildet sie eine semantische Struktur, in welcher „Er“ genauer bestimmt wird. Die beiden Ungenannten, die nur pronominal als „Du“ und „Er“ im Gedicht Erwähnung finden, können in einer scheinbar intertextuell informierten Lektüre als Gott bzw. Teufel *decodiert* werden. Doch der springende Punkt liegt darin, dass gerade die *Suspension* einer Beantwortung dieser Frage sowohl semantisch als auch formal-poetisch das Gedicht konstituiert. Die ‚Jetztzeit‘ des Gedichts kann sich nicht auf die Beschreibung eines Bildes, welches außerhalb des Gangs des Gedichts liegt, beziehen.

Vorliegendes Gedicht (und wahrscheinlich damit der ganze Gedichtzyklus) ist nicht ein narrativ-mimetisches Produkt in Bezug auf eine ausserhalb des Gedichteten liegenden Referenzwelt – so sehr der „Leidensstamm“ und das „Elend“ an die biographische Folie der Dichterin und so sehr die Szene an das Abendmahl gemahnen kann. Stringenter wird das Gedicht in seiner autopoetologischen Rückbezüglichkeit, denn: „Meinen Fingern befiehlt er, zu schreiben / eine Botschaft des Elends, die niemand erkennt“ (v. 12f.). Seine Wucht erhält das Gedicht im unaufhaltsamen Metrum, in der syntaktischen Verschränkung durch den Reim, im Antizipatorisch-Unaufgelösten, im pronominal „verheimlichten Namen“, wie es am Schluss des Gedichts heisst. Des Rätsels Lösung liegt in der Suspension des Uneingelösten:

Der jetzt das stählerne Brot mir bringt,
 der jetzt das knöcherner Lied mir singt,
 ist keiner von deinen Boten.
 Er nährt die Lebendig-Toten,
 Umsorgt die Särge aus Fleisch und Bein,
 Bricht klirrendes Brot, schenkt eisigen Wein
 und singt eine heillose Messe.
 Er zündet, damit ich vergesse,
 das schwelende Harz am Leidensstamm an,
 durch Weihrauchwolken lässt er den Kahn
 der schwankenden Hirnschale treiben.
 Meinen Fingern befiehlt er, zu schreiben
 eine Botschaft des Elends, die niemand erkennt,
 und das Messer des Mondes vereinigt und trennt
 die Bildschrift zu wildfremden Schatten.
 Von den Sinnen darf keiner ermatten,
 denn jeder beherrscht er durch magische List
 nur sein Abbild in mir widersteht ihm und frisst
 trotzdem keinen Bissen vom klirrenden Brot,
 und scharrt zwischen Wurzeln und Samen
 nach deinem verheimlichten Namen.¹¹

Das Folgegedicht *Während ich, Betrübe, schreibe* – wieder in der konsequent alternierenden Versform – macht die Schreibszenen noch deutlicher: „Oft brennt sich ein Wort / ganz von selbst in seine Rinde“ (G, S. 251, v. 14f.). Daran schliesst sich ein neuer Versuch an, die metrische Beschleunigung in extremis zu führen – jedoch innerhalb der

vorliegenden Betonungs- und Reimstruktur. Man hört förmlich, wie sich das Spinnrad einschwingt:

O Spindel im Monde, lasse dir Zeit!
Zähl die Kleeblätter ab am Wetterkreuzhügel,
setz die Wut-Rosen ein, die der Truthahn verschreit,
und wenn du dich drehen mußt, dann dreh einen Zügel
für den Wildeselwind aus Südosten.

Noch ist das Metrum nicht durchgängig daktylisch: v. 1: „Monde“, v. 2: „Kleeblätter“, v. 3: „Wut-Rosen“/ „Truthahn“. Erst ab dem 6. Vers ist der Daktylus durchgängig. Der schwieriger erkennbare Kreuzreim der ersten vier Verse weicht dem eingängigen Paarreim:

O Spindel im Monde, lasse dir Zeit!
Zähl die Kleeblätter ab am Wetterkreuzhügel,
setz die Wut-Rosen ein, die der Truthahn verschreit,
und wenn du dich drehen mußt, dann dreh einen Zügel
für den Wildeselwind aus Südosten.
Geh ins Dorf jetzt den Birnenmost kosten!
Der ist heuer so stark wie ein türkischer Wein,
betrinke dich Spindel – nur laß mich allein
das Garn für mein Sterbehemd spinnen.
Du drehst viel zu locker, du haspelst zu schnell
und oft mußt du mitten im Hundegebell
das Knüpfwerk von vorne beginnen.
Ich aber habe die Knoten so satt!
Mein Tod soll so glatt wie ein Wegerichblatt
und weich wie ein Katzenschwanz werden.
Mein Flachsacker blüht noch auf Erden!
Der geht dich nichts an und du findest ihn nie,
du besoffene Spindel! – ich steh bis zum Knie
im gebrechelten Elend vom vorigen Jahr
und mein Herz könnt dich lehren, – wie Erzengelhaar
so glatt und so stark wird sein Faden.
Nein, Mondrad, du kannst mir nicht schaden,
selbst wenn du noch runder den Dorfrand verläßt
und alles verdrehst hinterm Apfelgeäst.¹²

Das Paradox besteht darin, dass sich das Ich der „Spindel im Monde“ und damit der Dynamik der Form nicht entziehen kann, obwohl genau dieses Ich dagegen anschreibt. Doch gerade in diesem Anschreiben dreht die Spindel „viel zu locker, [...] haspel[]t zu schnell“ (v. 10). Damit sind wir vollends im Gedichtzyklus angelangt.

Ich höre kommen den schweren Mond,
ich höre gehen den leichten Schlaf,
mein Gedächtnis schleift alle Messer
am Stein des Gedenkens.

Fünf Krähen fraßen den Mohnkopf leer,
seine Krone schleppt eine Kreuzotter fort
und beschläft in der Herzmulde träge
den Samen des Schlafes.

Die Messerchen singen fromm und gestählt:
Wir werden schlachten den fetten Mond,
wir werden häuten die freche Natter
und säubern die klägliche Mulde.

Ich höre fallen den schweren Mond,
ich höre zischen das schlanke Tier,
fünf mutige Vögel verpflanzen
das Herz ins Gedächtnis.¹³

Wenn ich im Vortrag zwischendurch Bruchstücke aus Ališer Sijarićs Stück *DAH* (2011/2013) für Altflöte Solo spielte,¹⁴ so aus der Überzeugung heraus, dass dieses Stück akustisch das auf den Punkt bringt, worum Christine Lavants Dichtung dreht: um die rhythmisch-metrische Eigendynamik der Form, welche selbst aber wiederum den Dichtungsgehalt bildet. „Dah“ (bosnisch, Atem) geht von einer Studie zum Atem bei Schizophrenen aus. Es geht um den direkten Zusammenhang zwischen Aus- wie Einatmung einerseits und der daraus resultierenden oder der vorausgegangenen Emotion andererseits. In der Atemführung wird die Gefühlslage des Schizophrenen lesbar. Aber auch anders herum: Die Atemführung kann die Gefühlslage bestimmen. Die Interpendenz zwischen Atem und Emotion entspricht derjenigen von Metrum und Gehalt.

Der Negertrommel und meinem Herzen
gebietet dieselbe herrische Hast,
den Vorsprung der winselnden Flöte
einzuholen, bevor sich das Haupt
des schlafenden Elefanten erhebt
und die Rache der Wildnis entläßt.
Eintönig auf dem geradesten Weg
und die Zeit in genaue Stücke zerschlagend
holen sie auf die Hoffnung der Welt
und stiften entschlossen den Abstand
zwischen Schrei und Erhörung.
Mondohrig schlummert der Elefant
und atmet ein die zerstückelte Zeit
und atmet aus die Windung der Welt
mit dem Hohlraum der Flöte.
Wenn er aufwacht, wird er ein Löwe sein,
dem noch das Winseln die Mähne strahlt,
aber mein Herz und die Negertrommel
werden dem tauben Häuptling verfallen
und seinen geheimen Tänzen
auf dem Rücken der Wildnis.¹⁵

Im Stück *DAH* von Ališer Sijarić stößt man auf das Novum, dass nicht nur die Aus-, sondern auch die Einatmung konsequent als Ausdrucksmittel genutzt wird und entsprechend ausgeschrieben ist. Die Ton- und Geräuscherzeugung basiert auf Ein- und Ausatmung. Zusätzlich entsteht ein eigener Rhythmus, indem die verschiedenen Ebenen (z.B. von chromatischer Reihung, von Aus- und Einatmung, von In- und Übers-Mundloch-Blasen, von unterschiedlichen Artikulationen wie pizzicato, tongue ram etc.), welche jeweils gleichmässig metrisch verteilt, aber unterschiedlich lang sind, ineinander und aneinander geraten. Der zwingende Rhythmus ergibt sich so aus einem vorgegebenen Schema einer polymetrischen Struktur, der sich alles unterzuordnen hat. Dadurch entsteht aber kein abstraktes Gebilde, sondern ein körperlich erfahrbarer Rhythmus, dem man sich nicht entziehen kann – wie der Dichtung Christine Lavants.

Literaturverzeichnis:

- Jakobson, Roman / Lübbe-Grothues, Grete: *Ein Blick auf „Die Aussicht“ von Hölderlin*. In: Roman Jakobson: Hölderlin, Klee, Brecht. Zur Wortkunst dreier Gedichte. Frankfurt am Main 1976, S. 27-96.
- Külz, Sophie Therese: *„Viel lieber säße ich noch tief im Mohn“*. *Fremdheitserfahrungen im Werk Christine Lavants*. Frankfurt am Main 2002.
- Lavant, Christine: *Zu Lebzeiten veröffentlichte Gedichte*. Göttingen 2014. [=G]
- Lübbe-Grothues, Grete: *Leseerfahrungen mit Lavantgedichten*. In: Dies. (Hg.): *Über Christine Lavant. Leseerfahrung, Interpretationen, Selbstdeutungen*. Salzburg 1984, S. 7-17.
- Moser, Doris: *Die Kopfarbeiterin Christine Lavant. Von den Werkheft-Entwürfen zu Spindel im Mond*. In: Katharina Herzmannsky und Arno Rußegger (Hg.): *Lavant Lektüren*. Wien 2006, S. 37-57.
- Moser, Doris: *„Wenn nicht Himmel dann ordentlich die Hölle.“ Christine Lavants Leben als Dichterin*. In: Christine Lavant: *Zu Lebzeiten veröffentlichte Gedichte*. Göttingen 2014, S. 649-677.
- Nehring, Wolfgang: *Zur Wandlung des lyrischen Bildes bei Christine Lavant*. In: Grete Lübbe-Grothues (Hg.): *Über Christine Lavant. Leseerfahrung, Interpretationen, Selbstdeutungen*. Salzburg 1984, S. 18-38.

Anmerkungen:

- 1 So im Brief an Erentraud Müller vom 13. Juni 1959; nach Moser, Doris: *„Wenn nicht Himmel dann ordentlich die Hölle.“ Christine Lavants Leben als Dichterin*. In: Christine Lavant: *Zu Lebzeiten veröffentlichte Gedichte*. Göttingen 2014, S. 649-677, hier S. 666.
- 2 Lavant, Christine: *Zu Lebzeiten veröffentlichte Gedichte*. Göttingen 2014 [=G], S. 77.
- 3 Ebd., S. 243.
- 4 Nehring, Wolfgang: *Zur Wandlung des lyrischen Bildes bei Christine Lavant*. In: Lübbe-Grothues, Grete (Hg.): *Über Christine Lavant. Leseerfahrung, Interpretationen, Selbstdeutungen*. Salzburg 1984, S. 18-38, hier S. 23.
- 5 Külz, Sophie Therese: *„Viel lieber säße ich noch tief im Mohn“*. *Fremdheitserfahrungen im Werk Christine Lavants*. Frankfurt am Main 2002, S. 402.
- 6 Jakobson, Roman und Lübbe-Grothues, Grete: *Ein Blick auf „Die Aussicht“ von Hölderlin*. In: Jakobson, Roman: Hölderlin, Klee, Brecht. Zur Wortkunst dreier Gedichte. Frankfurt am Main 1976, S. 27-96.
- 7 Lübbe-Grothues, Grete: *Leseerfahrungen mit Lavantgedichten*. In: dies. (Hg.): *Über Christine Lavant. Leseerfahrung, Interpretationen, Selbstdeutungen*. Salzburg 1984, S. 7-17, hier S. 7. Aus der Schwierigkeit verstehenden Lesens leitet sie die „Staigersche Formel“ ab: „[N]ur bei behutsam versuchendem Vorgehen ‚begreift‘ man schließlich, was unmittelbar ergreift.“ Ebd.
- 8 Ebd., S. 13.
- 9 Moser, Doris: *Die Kopfarbeiterin Christine Lavant. Von den Werkheft-Entwürfen zu Spindel im Mond*. In: Herzmannsky, Katharina und Rußegger, Arno (Hg.): *Lavant Lektüren*. Wien 2006, S. 37-57, hier S. 52f.
- 10 So auch bei Nehring: *Zur Wandlung*, S. 29-33.
- 11 *Der jetzt das stählerne Brot mir bringt*. In: *Spindel im Mond*. G, S. 250.
- 12 *O Spindel im Monde, lasse dir Zeit*. In: *Spindel im Mond*. G, S. 252.
- 13 *Ich höre kommen den schweren Mond*. In: *Spindel im Mond*. G, S. 376.
- 14 Die Uraufführung findet am 9. Mai 2011 anlässlich des 10. Geburtstags des von Ališer Sijarić und mir gegründeten Ensembles für zeitgenössische Musik SONEMUS in Sarajevo statt: [http://www.pre-art.ch/c_popup_audio.php?audio=c_data/Aliser_Sijaric-DAH\(Atem\).mp3&lang=1](http://www.pre-art.ch/c_popup_audio.php?audio=c_data/Aliser_Sijaric-DAH(Atem).mp3&lang=1) (Zugriff am 1. Juli 2016). Das Stück wurde wesentlich überarbeitet und in einer neuen zweiten Version auf der Tournee der pre-art Soloists durch den Balkan (Sarajevo, Belgrad, Kragujevac und Skopje) im November 2013 nochmals von mir aufgeführt: <http://www.musikzeitung.ch/de/resonance/klassik/2013/09/preart.html#.V3YWM6jlyDk> (Zugriff am 1. Juli 2016).
- 15 *Der Negertrommel und meinem Herzen*. In: *Spindel im Mond*. G, S. 379.